

相对论的验证实验可行性研究集体缺席

Yin (English) (Chinese 殷) Zheng Ming (English) (Chinese 正明)

我这个标题是不是武断了，相对论验证实验有过可行性研究的说法吗？

第一个相对论的验证实验，1919年的日食拍照实验，可行性研究，有吗？

1971年的环球原子钟实验，可行性研究，有吗？

2015年的引力波实验，可行性有吗？如果有，我撤稿，道歉。

相对论验证都是自说自话，草拟一个方案，就去实验，然后自行宣布数据高度吻合。

我写好了一篇文章，标题：相对论验证的可行性回溯研究，一篇文章，分成2个部分公开，为了方便汉译英。这篇文章的结论：凡是用钟验证相对论的时间膨胀，无法过去可行性研究这一关。

2026-06-14